

2. ANÁLISES AMBIENTAIS OU BROMATOLÓGICAS

DOI: 10.5281/zenodo.14449875

UTILIZAÇÃO DE MICRORGANISMOS PARA DEGRADAÇÃO DE POLUENTES EM AMBIENTES CONTAMINADOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Autores: Kayllane Cordeiro Ribeiro; Carollynne Martins Silva; Eduarda Rockenbach Manfroi; Jéssyca Lopes Dourado; Stéfanne Rodrigues Rezende

INTRODUÇÃO: A biorremediação é uma técnica utilizada no tratamento de áreas impactadas por ações humanas, em que se empregam bactérias, fungos e outros organismos para a degradação de poluentes em ambientes contaminados. Por ser uma estratégia que envolve a degradação de compostos orgânicos e inorgânicos tóxicos presentes no solo e na água, essa técnica apresenta vantagens, como a sustentabilidade, o baixo custo em comparação com outras técnicas e o fato de não exigir o uso de processos químicos ou físicos agressivos ao ambiente. **OBJETIVOS:** O presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso de microrganismos na degradação de diferentes tipos de poluentes e seu potencial para a recuperação de ambientes contaminados. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Para tal, foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados PubMed e SciELO, entre 2018 e 2023, utilizando os descritores “biorremediação”, “biodegradação” e “poluentes”. Foram identificados 78 artigos, dos quais 5 foram selecionados com base nos critérios de inclusão, que consideraram estudos com enfoque em degradação microbiana de poluentes. A seleção foi feita de acordo com a relevância e qualidade dos estudos, além do alinhamento com o objetivo do presente trabalho. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A utilização de microrganismos na biorremediação de pesticidas, hidrocarbonetos e metais pesados mostram resultados promissores na capacidade de algumas bactérias e fungos em degradar esses compostos de forma eficiente. No entanto, a eficácia do processo depende de fatores como o tipo de poluente e sua ação, as condições ambientais e a adaptação dos microrganismos às substâncias tóxicas em que entram em contato. Estudos indicam que a biorremediação pode ser mais eficiente ao utilizar combinações específicas de microrganismos e técnicas de bioestimulação que atuam promovendo o crescimento e atividade desses organismos, assim acelerando a degradação de poluentes, especialmente ambientes com elevada contaminação. **CONCLUSÃO:** Diante do crescente impacto ambiental causado por atividades agrícolas e industriais, a biorremediação surge como alternativa viável para redução da contaminação e restauração da qualidade dos ecossistemas. Contudo, é essencial aprofundar a compreensão dos mecanismos de interação entre os microrganismos e os poluentes, visando otimizar e expandir o uso dessa tecnologia.

Descritores: Biorremediação, biodegradação microbiana, recuperação ambiental.

Instituição: Universidade Federal de Jataí